

Casos

**O impacto da
degradação ambiental
nos direitos culturais**

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

BRUSSELS
SCHOOL OF
GOVERNANCE

HOUSE OF
SUSTAINABLE TRANSITIONS

Queen Mary
University of London

Funded by
the European Union

Lopes Fabris, Alice.

O impacto da degradação ambiental nos direitos culturais / Lopes Fabris, Alice; traduzido, ilustrado e diagramado por Alice Lopes Fabris. — 1ª ed. — Bruxelas: VUB & MSCA Mother Earth Project, 2025.

Cartilha desenvolvida no âmbito do Projeto Mãe Terra (Ações Marie Skłodowska-Curie), financiado pela União Europeia.

DOI: 10.5281/zenodo.18185207

Financiado pela União Europeia. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores, e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência Executiva de Investigação Europeia. Nem a União Europeia, nem a autoridade concedente, podem ser responsabilizadas por eles.

LOPES FABRIS, Alice. *Casos: o impacto da degradação ambiental nos direitos culturais*. 1. ed. Bruxelas: VUB & MSCA Mother Earth Project, 2025.

Expressamos nossa mais profunda gratidão aos membros das comunidades de Angelim e Cañaverales por compartilharem generosamente seu tempo, conhecimento e experiências. Esperamos que esta cartilha contribua para aumentar a conscientização e apoiar seus direitos.

Introdução

Esta cartilha faz parte de um material de apoio desenvolvido no âmbito do projeto MSCA, intitulado “Mother Earth: The Impact of Human-Induced Environmental Degradation on the Cultural Rights of Indigenous and Afro-Indigenous Peoples”.

Ela apresenta estudos de caso que demonstram o impacto da degradação ambiental induzida pelo ser humano nos direitos culturais e nos modos de vida das comunidades afrodescendentes e dos povos indígenas. Esses estudos demonstram que, quando a terra, a água e os recursos naturais são danificados ou apropriados por terceiros, não apenas os meios de subsistência são afetados, mas também os laços sociais, as tradições, as celebrações e o conhecimento intergeracional. Os estudos também destacam as conexões entre as comunidades e seu ambiente, mostrando como a agricultura, as práticas locais, a música, os festivais e a narrativa estão interligados à terra e à água que as sustentam.

As informações sobre as comunidades de Angelim e Cañaverales foram coletadas por meio de trabalho de campo realizado com as próprias comunidades. Um pesquisador visitou as comunidades e ouviu suas histórias em entrevistas. Tomou-se um cuidado especial para compreender as perspectivas, as experiências e os sistemas de conhecimento dessas comunidades. O objetivo era apresentar suas experiências em uma linguagem clara e acessível, enfatizando o profundo impacto da degradação ambiental em sua cultura e modo de vida.

Degradação Ambiental e Direitos Culturais

Esta cartilha oferece uma estrutura para ajudar os leitores a compreenderem e visualizarem melhor as conexões entre a degradação ambiental causada pelo ser humano e seu impacto sobre os direitos culturais das comunidades afrodescendentes e dos povos indígenas. Embora essas comunidades possam estar cientes desses impactos, estamos apresentando este recurso para conscientizar um público mais amplo sobre como a degradação ambiental também pode afetar a cultura de uma comunidade. Ele foi projetado para nos ajudar a compreender como a perturbação do ambiente natural representa uma ameaça direta ao patrimônio imaterial, às práticas comunitárias e ao conhecimento ancestral que definem essas culturas únicas.

Esta cartilha oferece recursos práticos para apoiar a ação e a compreensão. Ela inclui uma seção sobre como apresentar queixas a mecanismos regionais e internacionais de proteção dos direitos humanos, um guia de jurisprudência que descreve precedentes legais relevantes e um glossário de termos e conceitos-chave que sustentam este projeto.

Casos

Nesta seção, apresentamos dois casos para ilustrar como a degradação ambiental pode afetar os direitos culturais dessas comunidades. Esses exemplos mostram que, quando o solo, a água e os recursos naturais são danificados, essas comunidades perdem não apenas suas fontes de alimento e renda, mas também sua cultura. Elas também perdem suas tradições, celebrações, histórias e conhecimentos transmitidos de geração em geração.

Comunidades de Angelim

Comunidade de Cañaverales

Todas as fotos foram tiradas pela autora e são meramente ilustrativas.

Angelim

Trata-se de uma comunidade formada ao longo de um rio pelos descendentes de antigos escravos. Seus habitantes desenvolveram um modo de vida centrado na agricultura, no apoio mútuo e em uma forte ligação com a terra. As famílias trabalhavam juntas nos campos, ajudavam os necessitados e compartilhavam responsabilidades, como a produção de farinha de mandioca para a região e para outras localidades, a lavagem de roupas no rio e a colheita de frutas na floresta. A vida era simples e, às vezes, difícil, mas rica em tradições, celebrações, música e dança. Os mais velhos transmitiam conhecimentos, histórias e práticas culturais, e a comunidade prosperava junto aos recursos naturais do rio.

Imagem meramente ilustrativa.

Certo dia, uma empresa começou a comprar terras de alguns membros da comunidade e a intimidar outros para que fossem embora. Eles prometeram empregos e uma vida melhor na cidade. Muitas pessoas partiram na esperança de uma vida melhor, mas isso nunca se concretizou. Outras pessoas ficaram com medo e fugiram. A empresa destruiu as terras que adquiriu ao plantar eucaliptos, danificando o solo e as fontes de água, e tornando a agricultura muito mais difícil.

Imagem meramente ilustrativa.

A vida cotidiana da comunidade mudou drasticamente. As mulheres não se encontravam mais no rio, porque a maioria das pessoas havia se mudado para longe. A farinha de mandioca ainda é produzida, mas com menos pessoas e transmitir o conhecimento tornou-se mais difícil. As orações locais e outras práticas tradicionais são realizadas com menos frequência, porque não há pessoas suficientes para participar. As celebrações tradicionais e as reuniões da igreja, que antes aconteciam todos os meses ou fins de semana, tornaram-se raras, ocorrendo apenas uma vez por ano. Os anciãos, que preservavam as histórias e o conhecimento da comunidade, se mudaram ou faleceram, e grande parte da memória cultural foi perdida. As crianças, cada vez mais absorvidas pela tecnologia, cresceram sem aprender as tradições da comunidade. Histórias sobre os espíritos da floresta deixaram de ser contados, quebrando uma cadeia de conhecimento que durou gerações.

Imagem meramente ilustrativa.

Anos mais tarde, outra empresa instalou-se nas proximidades do rio e começou a despejar produtos químicos, poluindo a água. A agricultura tornou-se ainda mais difícil e a vida na comunidade tornou-se perigosa, uma vez que cada vez menos pessoas permaneciam no local. A primeira empresa também pulverizou herbicidas, que contaminaram os campos, utilizou drones, que perturbaram a vida quotidiana, e exerceu uma vigilância intensa, limitando ainda mais a liberdade e o vínculo à terra.

Imagem meramente ilustrativa.

Hoje, algumas pessoas que partiram querem voltar para suas terras e retomar seu modo de vida, mas suas terras ancestrais estão ocupadas por eucaliptos e o solo é difícil de cultivar. Apesar desses desafios, há uma forte vontade de reconstruir a comunidade. Para isso, eles precisam que suas terras tradicionais sejam protegidas e de recursos para ganhar a vida, para que as práticas culturais, os laços sociais e o conhecimento possam ser revividos e transmitidos às gerações futuras.

Imagem meramente ilustrativa.

Cañaverales

Em uma região árida, uma comunidade foi construída em torno de um manancial: uma fonte natural que se tornou o centro de suas vidas. Essa fonte de água permitiu o desenvolvimento de um forte sistema agrícola em uma área que, de outra forma, seria inóspita. Os habitantes da comunidade são conhecidos por sua gentileza e por criar belas músicas, que enchem a cidade durante as celebrações e o cotidiano.

Imagem meramente ilustrativa.

A nascente é profundamente respeitada. Nos primeiros anos, ninguém podia se aproximar dela sem autorização da comunidade. Em torno dela, a comunidade cresceu, celebrando festivais que atraíam pessoas de toda a província, construindo escolas e criando uma vida animada e vibrante. A agricultura prosperou, produzindo o suficiente para sustentar a comunidade e compartilhar com outras. O conhecimento e a cultura eram transmitidos em reuniões à tarde para jogar dominó, quando as pessoas socializavam e ensinavam tradições.

Imagem meramente ilustrativa.

Em particular, as festividades de carnaval são organizadas em torno da água, destacando a nascente como elemento central da vida cultural e social. Música, dança e encontros comunitários giram em torno dessa nascente, reforçando a profunda conexão entre as pessoas e seu ambiente.

Imagem meramente ilustrativa.

No entanto, a região está sobre depósitos de carvão, o que atraiu o interesse de empresas de mineração. A mineração em áreas próximas já havia causado um impacto severo em outras comunidades, com prejuízos a fontes de água, à agricultura e a modos de vida tradicionais. Por isso, a comunidade temia que o mesmo destino os aguardasse.

Imagem meramente ilustrativa.

A mineração representa uma ameaça direta ao manancial, fonte de água e vida da comunidade. Se a água ficar poluída ou secar, a agricultura entrará em colapso, e a vida social e cultural da comunidade será afetada. Por isso, a comunidade está determinada a permanecer e lutar pela proteção de suas terras e água. Eles se recusam a aceitar as perdas sofridas por outras comunidades e exigem que seus direitos, sua nascente e seu modo de vida sejam salvaguardados.

Imagem meramente ilustrativa.

Esse caso ilustra como a extração de recursos naturais pode colocar em risco a sobrevivência, a cultura e a vida social das comunidades. Para essa comunidade, o manancial representa muito mais do que apenas uma fonte de água: é o centro de sua identidade, cultura e esperança. Sua proteção é essencial para que seu modo de vida seja preservado para as gerações futuras.

Imagem meramente ilustrativa.

Outro casos

Infelizmente, os casos de perda cultural descritos anteriormente não são isolados. Em diferentes regiões, muitos povos indígenas e afrodescendentes enfrentam pressões semelhantes quando suas terras, águas e práticas culturais são afetadas por projetos de grande escala ou degradação ambiental.

Para demonstrar a extensão desses desafios, esta cartilha apresenta outros dois casos com base em informações publicamente disponíveis: o povo Munduruku, no Brasil, e a Línea Negra, na Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia. Juntos, esses exemplos ilustram padrões evidentes em muitos lugares, apesar de cada comunidade ter sua própria história, identidade e relação com o meio ambiente.

Sete Quedas

Algumas comunidades Kayabi, Munduruku e Apiaká vivem ao longo dos rios Tapajós e Teles Pires, na região amazônica. Na última década, projetos de infraestrutura em grande escala alteraram essa região. Quatro barragens hidrelétricas foram construídas ou estão em construção no rio Teles Pires, um importante afluente do Tapajós. O objetivo desses projetos é expandir a geração de energia hidrelétrica.

Imagem meramente ilustrativa e não retrata Sete Quedas.

Um dos principais impactos foi a destruição e a inundação de Sete Quedas, uma cachoeira sagrada no rio Teles Pires. O consórcio responsável pela construção da barragem de Teles Pires obteve autorização para dinamitar e inundar o local. Além de seu significado espiritual, a área abriga as corredeiras do Salto Sete Quedas, que são de grande importância para a sustentabilidade do modo de vida tradicional dos povos indígenas afetados. A cachoeira funciona como local crucial de reprodução para peixes migratórios, que constituem a principal fonte de alimento das comunidades que vivem na bacia do rio Teles Pires. Segundo a cosmologia Munduruku, Sete Quedas é conhecida como Paribixexe, um local ligado à jornada dos espíritos após a morte, bem como a morada da Mãe dos Peixes, Karupi, Karubixexé, e dos espíritos dos ancestrais.

Imagem meramente ilustrativa e não retrata Sete Quedas.

De acordo com a declaração da FUNAI:

“O rio Teles Pires constitui-se como principal eixo sociocultural dos povos em análise e o Salto Sete Quedas uma das mais importantes referências simbólicas e ecológicas para essas populações (...). (...) este rio, e especialmente, o Salto Sete Quedas, encontram-se engendrados no universo social das populações indígenas e deveriam ter sido observados como parte da organização social desses povos, presentes enquanto categorias territoriais de uso e ocupação, diretamente associados à cultura imaterial e espiritual, e de memória coletiva, assim como deveriam ser mais bem analisados no contexto de avaliação de impactos e viabilidade dos empreendimentos.”

Citation retrieved from TRF-1, AC: 00039474420124013600
0003947-44.2012.4.01.3600, Relator.: Desembargador Federal
Souza Prudente, Data de Julgamento: 30/11/2016, Quinta Turma,
Data de Publicação: 14/03/2017.

Imagem meramente ilustrativa e não retrata Sete Quedas.

Com o tempo, os Sete Quedas adaptaram-se a muitas influências externas, incluindo novas tecnologias e formas de ganhar a vida. No entanto, explicam que a destruição de locais sagrados põe em risco a sua capacidade de preservar aspetos fundamentais da sua identidade e cosmologia. Os membros da comunidade descrevem frequentemente a destruição das Sete Quedas como uma ação irreversível que continua a afetar a forma como percebem o futuro do seu território. O caso dos Munduruku ilustra como os projetos ambientais e de infraestruturas podem remodelar não só os ecossistemas, mas também as práticas culturais e sociais.

Information retrieved from Branford, S. & Torres, M. (2017, 5 January). The end of a People: Amazon dam destroys sacred Munduruku “Heaven”. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2017/01/the-end-of-a-people-amazon-dam-destroys-sacred-munduruku-heaven/>.

Imagem meramente ilustrativa e não retrata Sete Quedas.

Línea Negra

A Sierra Nevada de Santa Marta é uma cordilheira no norte da Colômbia. Com uma altitude de cerca de 5.775 metros acima do nível do mar, está localizada a aproximadamente 42 quilômetros da costa caribenha. Com uma área de cerca de 17.000 km², a região abrange os departamentos de Cesar, Guajira e Magdalena. As zonas de altitude mais baixa são ocupadas por comunidades agrícolas, enquanto as áreas de altitude média e alta são o lar dos povos Kogi, Arhuaco, Wiwa e Kankuamo.

Information retrieved from Confederación Indígena Tayrona. (n.d.). Secretos de la Línea Negra de la Sierra Nevada. Confederación Indígena Tayrona. <https://confetayrona.com/secretos-de-la-linea-negra-de-la-sierra-nevada/>.

Imagem meramente ilustrativa.

Os povos Arhuaco, Kogui, Wiwa e Kankuamo da Sierra Nevada de Santa Marta consideram o seu território uma rede interligada de locais sagrados conhecidos como “Línea Negra”. Conhecidos como “Jaba Seshizha”, “Shetana Zhiwa” e “Seykutukunumaku”, estes locais ligam a terra, a água e os espaços culturais, estabelecendo uma ligação espiritual e material com outros locais sagrados. Guiados pelos princípios de Mama Sushi, os habitantes locais cuidam das suas terras, mantêm as suas tradições e exercem as suas práticas ancestrais.

Imagem meramente ilustrativa.

Em 2018, o Governo colombiano emitiu o Decreto 1500, que reconhece o território ancestral definido pelo sistema de espaços sagrados da Línea Negra. O decreto estabelece proteções especiais para as dimensões culturais, espirituais e ambientais do território, bem como mecanismos de coordenação entre as autoridades indígenas e as instituições estatais. Esclarece ainda que o processo de definição de limites não afeta os direitos de propriedade privada, os procedimentos de consulta prévia ou os regulamentos de utilização da terra.

Information retrieved from Colombia, Autor desconocido. (2018). Decreto 1500 de 2018 – Línea Negra. ACMinería. https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/normativas/decreto_1500_de_2018_-_linea_negra.pdf/.

Imagem meramente ilustrativa.

Atualmente, nem todos os locais sagrados estão sob o controle dos povos indígenas. Décadas de colonização e conflitos armados internos deslocaram comunidades das suas terras. Vários locais dentro da Línea Negra estão agora afetados ou ameaçados por operações de mineração, projetos de infraestruturas e outros empreendimentos em larga escala. O Tribunal Constitucional já identificou riscos para a continuidade física e cultural de vários povos da Sierra Nevada, referindo violações repetidas relacionadas com conflitos, deslocamentos forçados e restrições aos direitos coletivos.

Direitos

Nos quatro casos apresentados, emerge um padrão claro: a degradação ambiental induzida pelo ser humano pode afetar os direitos dos povos afrodescendentes e indígenas de várias maneiras. Esses impactos podem assumir muitas formas diferentes. Por exemplo, podem afetar:

direito à terra

**consentimento
livre, prévio e
informado**

**direitos
culturais**

direito à terra

Os direitos à terra referem-se à relação reconhecida entre uma comunidade e o seu território ancestral ou tradicionalmente utilizado. Estes direitos incluem o acesso à terra, o direito de a utilizar, o direito de a controlar e o direito de manter práticas culturais, espirituais e de subsistência relacionadas com ela.

consentimento livre, prévio e informado

O consentimento livre, prévio e informado é o direito dos povos indígenas e de outras comunidades afetadas de serem consultados de forma oportuna, culturalmente adequada e significativa, antes da implementação de qualquer projeto que afete as suas terras, recursos ou modos de vida. A consulta deve ser realizada de forma livre e antes do início das atividades e deve basear-se em informações completas e acessíveis.

direitos culturais

Os direitos culturais abrangem a capacidade dos indivíduos e das comunidades praticarem, manterem, desenvolverem e transmitirem as suas expressões culturais, crenças, tradições e sistemas de conhecimento sem interferências. Isso inclui o acesso a espaços culturais e locais sagrados, bem como às condições ambientais necessárias para a manutenção

Ver o **glossário**

Embora as violações dos direitos à terra e à consulta livre, prévio e informado tendam a ser mais visíveis, o impacto sobre os direitos culturais é, por vezes, menos evidente de imediato. Por exemplo, a apropriação ilegal de terras tradicionais de uma comunidade constitui uma clara violação dos seus direitos à terra. Da mesma forma, os projetos extrativos que se iniciam sem uma consulta significativa ou sem fornecer informações completas violam diretamente o direito da comunidade à consulta.

No entanto, as consequências para os direitos culturais, como a erosão do conhecimento tradicional, a perda de cerimônias específicas de determinados locais ou o enfraquecimento da coesão comunitária, podem surgir lentamente e ser mais difíceis de serem comprovadas. Ainda assim, destacar as violações dos direitos culturais pode proporcionar às comunidades um meio adicional de defender seu modo de vida e garantir sua continuidade.

É importante ressaltar que as reivindicações de direitos culturais não substituem as reivindicações de direitos à terra ou de direito à consulta. Em muitas situações, os direitos à terra e à consulta ainda são os caminhos legais mais diretos e adequados. As comunidades devem procurar aconselhamento jurídico para determinar os mecanismos mais apropriados para sua situação e compreender como os argumentos de direitos culturais podem complementar outras estratégias.

Para obter mais informações sobre essas possibilidades, consulte o Guia de Jurisprudência e o Guia de Reclamações (em inglês) produzidos por este projeto.

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

